

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ВЕРОЯТНЫЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ЯРУСЫ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ.

студент Алимжонов Мавлонбек Зоҳиджон ўғли, студент Бобоқулов Бобомурод
Облоқул ўғли, Науч. рук. доц. Тошмухамедов Бахтиёр Турсунович
Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448822

Annотatsiya. Maqolada Fargona vodiysi yuqori paleozoy yotqiziq-lari va ularni neft zahiralari bilan bogliqligi aks etirilgan. Yuqori paleozoy yotqiziq-lari neft zahiralari-ga boy bo‘lib, hudud Tian-Shan kaledonidlari shimoliy Tian-Shan, va gersinitlari markaziy va janubiy Tian-Shan geotektonik elementlari oraligida joylashganligiga qaramay neft va gaz uyumlarini yer qarida yigilishiga to‘sqinlik qila olmaydi.

Аннотация. В статье отражена взаимосвязь палеозойских отложений Ферганской впадины и различие в нефтегазовой продуктивности их недр. Как известна Тянь-Шань слагают два крупных геотектонических элемента каледониды северного Тянь-Шанья и герциниды срединного южного Тянь-Шанья. Однако это различие имеет более глубокие корни что не может не отразиться и на различие в нефтегазовой продуктивности их недр.

Annotation. In the article intercommunication of paleozoic sedimentations of the Fergana cavity and distinction are reflected in the oil and gas productivity of their bowels of the earth. As known Tien Shan is composed by two large geotectonic elements каледониды north Tien Shan and герциниды срединного south Tien Shan. However this distinction has deeper roots that is reflected and on distinction in the oil and gas productivity of their bowels of the earth.

Как известно. Тянь-Шань слагают два крупных геотектонических элемента каледониды Северного Тянь-Шаня и герциниды Срединного и Южного Тянь-Шаня. Однако по различие имеет более глубокие корни, что не может не отразиться и на различие в нефтегазовой продуктивности их недр.

Большинством среднеазиатских геологов признано, что в архенижном протерозое было завершено формирование зрелой эпикарельской коры, а в верхнем протерозое и фанерозое преобладали процессы деструкции эпикарельской платформы.

В раннем среднем рифее начинается формирование эпикарельского платформенного чехла, причем в Северном Тянь-Шане в разрезе ритмично чередуются терригенно-карбонатные породы с кварцитами и сланцами суммарной мощностью до 6000 м.

В Среднем и Южном Тянь-Шане тектонический режим в позднем протерозое был в целом еще более платформенным, а разрез отложений среднего-верхнего рифея более выдержанным. В их составе преобладают угленосные терригенные толщи и кварциты, в верхней части (верхний рифей) с прослоями и линзами водорослевых кремнистых известняков доломитов (3000-4000 м). Последние обогащены органическими веществами и могут рассматриваться в качестве наиболее древней для данного региона нефтематеринской толщи. Лишь в полосе Большой Каратау-Чаткал-Нарын в верхнем рифее имели место интенсивные вулканические процессы и формирование мощных осадочновулканогенных толщ (порфириты, кварцевые порфиры, реже базальты). В этой же полосе развиты тиллиты с прослоями карбонатно-кремнистых пород (до 2000-3000 м) венда (джетымтауская серия).

Таким образом, в позднем протерозое в пределах современно-1 го Тянь-Шаня сформировался довольно мощный платформенный чехол (6000-12000м)

К югу от "динии Николаева" в это время сохранились платформенные условия, местами осложненные явлениями наложенной активизаций. В каледонский цикл здесь четко обособились три структурных элемента. Через Большой Каратау-Чаткал-Нарын проходил фронтальный прогиб каледонид с карбонатно-терригенными отложениями кембро-ордовикского возраста. На месте Южного Тянь-Шаня располагался внутриплатформенный прогиб с карбонатно-терригенными осадками, среднего кембрия-нижнего ордовика, насыщенный

органическими остатками (до 2000-3000 м). В верхнем ордовике-нижнем девоне прогиб преобразовался в рифт с граувакковыми и сланцевыми породами, вулканитами основного состава, реже карбонатными терригенными породами.

Между указанными структурами располагалась Сырдарынская краевая антиклизга с сокращенным терригенным разрезом ордовика-силура, восточная часть которого включает современную Ферганскую долину. Таким образом, в кембрийско-силурийскую эпоху менее благоприятными для сохранения и накопления УВ являлась геосинклинали Северного Тянь-Шаня, отчасти и Муюкум-Нуратинский срединный массив. Более благоприятными являлись Каратау-Нарынская и Южно-Тяньшанская прогибы с карбонатно-терригенными толщами. Из них наиболее насыщенные УВ и отличающейся высокой битуминозностью являются терригенно-карбонатные толщи среднего кембрия нижнего ордовика (в последних имеются прослойки углей). Накопление осадков происходило преимущественно, в анаэробной среде с благоприятными условиями для захоронения и преобразования органических веществ, что позволяет рассматривать эту толщу в качестве возможной нефтематеринской.

К сожалению, в герцинский тектонический цикл в пределах этих прогибов (за исключением краевых частей) закладывались геосинклинали, геологические процессы в которых (складчатость, метаморфизм, внедрение гранитоидов) привели к уничтожению или миграции за их пределы скоплений углеводородов.

В герцинский цикл развития в пределах Северного Тянь-Шаня в условиях квазиплатформенного режима формировались эпикаледонские наложенные прогибы.

Таким образом, в разрезе верхнего протерозоя и палеозоя Тянь-Шаня можно выделить по меньшей мере четыре благоприятных для генераций УВ структурно-литологических яруса верхнерифейский, среднекембрийско-нижнеордовикский, девонско-нижнекарбонный и верхнекарбонный-нижнепермский, преимущественно сложенные терригенно-карбонатными породами с мощностями от 1 до 2 км, довольно обильно обогащенные органическими остатками.

Первые три яруса в связи с проваллоном байкальского», каледонского и геранского циклов тектогенеза повсеместно подвергались региональному метаморфизму, пон выходящим за рамки зеленогланцевой фация. Местима на них ножои контактивной метаморфизм и явления метасоматических преобразований. Наибольшему преобразованию эти крусы подверглись в пределах геосинклиналей.

В верхах разрезов и по краям прогибов наблюдается фациальное замещение морских отложений континентальными красноцветными (тулейканская свита и се аналоги) или же вулканогенно-молассовыми (щурабсайская, ревашская и кызылнуруинская свиты и в зоги).

Отложения верхнего палеозоя смяты в систему крупных корытообразных синклиналей, разделенных относительно узкими гребневодными и валоподобными антиклиналями, на крыльях нарушенных системами крутых сбросов, реже взбросUR

Наибольшей полнотой разреза и мощностью обладает Гузан-Карачатырский прогиб (Южная Фергана). Здесь отложения среднего и верхнего карбона достигают 5000 м и нижнепермские 2500-3000 м. Местами (Тулейканская синклиналь Карачатыра, хр. Каратау) верхняя часть разреза образована наземными породами, представленная красноцветными в серкоцветвыми песчаниками и алевролитами с остатками растений перми.

В.Куршаб-Узгенском и Северо-Ферганском прогибах мощности верхнего палеозоя колеблются в пределах 4000-6000 м и, как правило, здесь наблюдается более частое

Чередование морских и континентальных отложений, выпадение из разреза отдельных частей, вплоть до ярусов,

Во всех прогибах наиболее благоприятны для генерации УВ являются ассельский ярус нижней перми, представленный преимущественно карбонатными фациями с прослоями алевролитов и аргиллитов, и отчасти карбонатно-песчаниковые толщи гжелского яруса верхнего карбона.

Необходимо также отметить, что пригеосинклинальные прогибы представляют собой структуры, под которыми сохранились без существенных изменений чехольные комплексы рифея-среднего палеозоя с упомянутыми выше благоприятными структурно-литологическими ярусами. Они могут быть обнаружены даже под ниже обнажающимися палеозойскими отложениями в пределах Келематинского и других аналогичных прогибов в обрамлении Ферганской долины.

Литература

1. Ахмаджанов М.А. и др. Изучение палеозойских отложений восточной части Средней Азии с целью определения перспектив их нефтигазоносности. Тема № 46185. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент. 1987г.

2. Ахмаджанов М.А. и др. Определение наиболее эффективных исследований

геологоразведочных работ на нефть и газ по объединением «Узбекнефть», «Таджикнефть», «Киргизнефть». Тема № 26187. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент, 1987г

3. <http://earth.google.com>.